

گزارش نهایی طرح پژوهشی

نشر الکترونیک

مجری: محمود بابائی

همکار اصلی: دکتر حسین غریبی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱۳۸۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ÿ
ÿ

ÿ

PDF SGML
XML
(CSS)
XHTML
PDF
PDF
PDF
PDF

ÿ
ÿ

.
. .
. .
. .
. .

(W3C)

ÿ
ÿ

ÿ
ÿ

ÿ
ÿ

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .

.
. .
. .
. .
. .
. .
. .

()
()

" "

()

:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

" "

:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

()

()

" " " "

- -

...

" "

" " " " " "

"

"

"

"

"

"

()

"

"

"

"

()

- " " .
.
.
" "

:

()

)

(

:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

¹ -copy right

- - - .

.() " "

(FTP)

.() ()
" (Hawkins) "
" (Harand) " "

.()

().

(Mark S. Frankel) .
:

-
-

¹ -E-mail
² - File Transfer Protocol
³ - bulletin board system: BBS
⁴ -discussion groups
⁵ -facsimile transmissions
⁶ -scholarly skywriting

.....

)

(

.....

-

-

-

-

-

-

-

-

.....

.....

Kluwer Academic Publishers,

Wiley Interscience, Taylor and Francis, Elsevier Science
American Journal of Science

American of Mathematics

.().

Café jue Elvyn

Loughborough

Café jus

Elvyn

-
-
-
-

Price McNigh

/

/

/

-

-

()

(.)

Bo-Christer Bjkr Zigu Turk

" "

(.)

" " " "

-

HTML

()

()

-

¹ - online
² - CD-ROM
³ . Pete Lyman
⁴ . Hal R. Varian

I()	I()
()	()

X

DVD³

Camcorder

“ ”

“ ”

(.)

(). (...)

()

...

()

¹ -National Geographic Society

² -off line

³ - host

⁴ - gateway

⁵ - user-friendly

.()

" "

δ

¹ Giuseppe Vitiello
² Amazon: <http://www.amazon.com>
³ - Hybrid
⁴ . Britanica Encyclopedia

:"

.() .

:

(Leonard Tripp)" " (Stan Magee)" " .

.() .

" " (W3C)

¹ - world wide web consortium

" "

" "

" " " "

W3C

CSS

" " " "

" "

" " " "

DHTML

" " " "

" "

•

¹-Flash
²- Acrobat
³ - Cascade style sheets
⁴- Opera
⁵-multilingual

(ODA)

(SGML)

SGML

(ISO 8879) SGML .

[]

SGML .

SGML .()

ODA

() ODA

ODA .

ODA .() – –

.() SGML ODA

:PDF⁵ SGML

PDF SGML

HTML

¹.ODA: Open Document Architecture
².SGML: Standards Generalized Markup Language
³. layout
⁴-Computer Graphic Metafile Version 2.
⁵.Portable Document Format

PDF SGML HTML .

PDF

Post Script

SGM

XML GTML ,SGML PDF

PDF XML GTML ,SGML

SGML . PDF SGML

() PDF

SGML

_ HTML

SGML SGML PDF

PDF

W3C ,ISO

PDF SGML

SGML

GTML

SGML HTML .

GTML

HTML

HTML

HTML

HTML .

HTML .

<BLOCKQUOTE>

HTML .

¹.Postscript

².Extensible Markup Language

HTML W3C [] HTML
 []
 .() . [] CSS
 CSS
 CSS
 XML HTML
 XSLT CSS XML . CSS CSS
 CSS
 :
 CSS
 CSS W3C
 W3C CSS2 CSS1 " "
 CSS3
) . HTML CSS
 .(: XHTML
 XML XHTML
 HTML 4 _ XML
 :XHTML
 XML XML XHTML -
 HTML 4 -

¹-Extensible style sheet language-Transformation

²- Extensible Hypertext Markup Language

()

XHTML -

XML HTML

XHTML

(31. p. 3)

```
<?xml version="1.0" encoding="Utf-8"?>
  <!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xml:lang="en"lang="en">
  <head>
    <title>Virtual Library</title>
  </head>
  <body>
    <P>Moved to <a href="http://vlib.org"> vlib. Org</a>.</p>
  </body>
</html>
```

XHTML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- initially, the default namespace is 'books' -->
  <book xmlns='urn:loc.gov:boods'
xmlns:isbn='urn:TSBN:0-36341-6' xml:lang="en" lang="en">
  <title>Cheaper by the Dozen </title>
  <isbn: number>1568491379</isbn: numver>
  <ontes>
<!-- make HTML the default namespace for a hypertext commentary
  <p xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>
  This is also available <a href="http://www.w3org/">online</a>
  </P>
  </notes>
</book>
```

XML XHTML

PDF

PDF

PDF SGML

:PDF

PDF

PDF

PDF

PDF
PDF

Distiller
PDF Writer

PDF

Distiller Writer
PDF

Multiple Master Font

(28, pp. 1-15)

PDF

()

()

2

:PDF

Acrobat Reader

Adobe

:PDF

-
-
-
-
-
-

¹.thumbnail

()

PDF

-
-
-

PDF

PDF

" "

)

-

ISO W3c

-

" "

-

-

-

-

-

"

"

"

"

"

"

HTML

-

-

-

-

:

¹.print-oriented

²- UNICODE

)

(

!

SAP

CORBA 3.0 LDAP ()
ISO/IEC 10646

XML

WML

:

)

.(

:

:

-

(CGM, TPEG, PNG, .

.TIF, GIF)

¹- Raster graphics

() .

PNG GIF

JPEG

JPEG

PNG

TIFF

ISO

:

:

•

-

-

-

()

:

•

-

-

-

-

:

•

-

(30, pp. 1-4) .

¹-Vector graphics

:(14, 1-34)

GIF

()

-
- ² - audio and visual
 - ³ - text equivalent
 - ⁴ -check point
 - ⁵ - symbol
 - ⁶ - animation

¹ -ASCII
² - frame
³ - bulleted
⁴ - stand-alone
⁵ - synchronize

:

.

" "

" "

HTML

:

Mathml

"em" (CSS)

"cm" "pt"

-
- ¹ - style sheet
 - ² - header
 - ³ - formatting
 - ⁴ - screen reader
 - ⁵ -relative

" " -
 -
 "BLOCKQUOTE" "Q" HTML
 :
 ()
 HTTP " "
 ()
 :
 XML "Lang" HTML
 "Xml:Lng"
 MTML
 ACRONYM "ABBR" "Title"
 " "

¹ - natural language
² - synthesizer
³ - acronym
⁴ - abbreviation
⁵ - search engine

"TD" HTML

"TH"

"COL" "TBODY" "TFOOT" "THEAD" HTML

"headers" "Scope" "axis" "COLGROUP"

¹ - dynamic content
² - script
³ - applet
⁴ - scrolling
⁵ - object

HTTP

HTML

EQVIV=Refresh

HTML

Marquee Blink

(W3C)

¹ -refresh

:

-

HTML

-

:(W3C)

(XML CSS HTML)

:

-

-

-

PDF

Shock wave

PDF

Adobe

Acrobat Reader

HTML

()

:

-

(PTF PostScript PDF)

(XML HTML

¹ - built-in

¹ - navigation
² - bar
³ - metadata

(... XML HTML)
(CSS)

¹ -validation
² - emulator

¹ - self - voicing

Metadata

Arabvista Google

Google

Google

"Site:www4.irandoc.ac.ir"

" "

-

-

¹ - search engine

² - code page

.()"

"

...

.()"

"

...

()"

(ECUP-1) "

"

:

[]

"

-

-

-

-

.()"

-

-

:

¹.European Copyright User Platform

.) (-
) (-
). -
 . -
 ... -
 . -
 . ()
 .

¹. URI
².download
³. homepage

¹. scroll

(19, pp.1-4)

¹ J. Nielsen
² broken Links
³ frame

HTML

¹-banner
². Internet explorer

...

:

.

. -

. -

. -

¹. Netscape Navigator

([URL]) -
(15, pp.4-5) -

MLA

:]
: . , " " [...
:
(URL) /

Burka, Lauren, "A Hypertext History of multi – user dimensions". Mud History. San Francisco, Calif.: UC Reyonts, 1993. online. Available: <http://www.Utopia.Com/ltalnet/ipb/muddex/essay.htm>. 2Auy. 1996.

() CBE APA : _

:
:APA
:] :
[] [...

Zilber, J. and Niven E. (2000). Stereotypes in the News: media coverage of African – American in congress. Harvard International journal of press politics, 5, 32-49. Retrieved March 15, 2000 from the world wide web: <http://lmuse.Jhu.Ebu/journals/5.Lziber.Html>

(15, p, 4)
:MLA
[] "

¹ - Scientific Style

Coats, Simon. "scissors or swords? Social Aspects of Medieval Hairstyles." *History Today* 49.5 May 1999:7. online. California Digital library, magazine and Journal Articles (MAHS) database. 15 March 2000.

:APA

()

()

Warren, Christopher. "Wording to Ensure a secure and comprehensive peace in the Middle East." U.S. Deft. Of state Dispatch 7:14, 1 Apr. 1996. *FastDoc* OCLC. File # 9606273898 (12 Aug. 1996).

(Word/) .

/ .

TEXT ZIP, PDF, HTML:
XML, XHTML W3C

() .

.

:/ :
-
)
.() (-
-
.() -
XML (CSS)
.()

(Word/) .

/ .

TEXT ZIP, PDF, HTML:
XML, XHTML W3C

() .

.

) :
 .() (-
 - ... -
 .() -
 XML -
 .() (CSS)

"پیوست (۱)"

تصاویر

صفحات ایجاد و تکمیل شده

در محدوده طرح

[راهنما](#) | [دریافت فایل](#) | [مقالات همایشها](#) | [مجله الکترونیکی](#) | [نازدهای سایت](#) | [آشنایی با مرکز](#)
[English](#) | [برنامه استرانیژیک](#) | [نشریه اطلاع رسانی](#) | [انتشارات](#) | [طرحهای پژوهشی](#)

		«	»

Google

روش تهیه فایل PDF فارسی

- : - - - :
 : - :
 () _____ , _____

E-mail: webedit@irandoc.ac.ir

برنامه استراتژیک

(ویرایش دوم)

مجری: محید امیدوار

همکار اصلی: دکتر حسین غریبی

۱۳۷۸ - ۱۳۷۹

(...)

موضوعات استراتژیک، طرحها و اقدامها

شرح موضوع	سطح موضوع	موضوعات استراتژیک
	درون سازمانی	۱. فضای فیزیکی مورد نیاز
	ملی	۲. اشتراک منابع
	ملی	۳. شناسایی نیازهای اطلاعاتی علمی و فنی
	درون سازمانی	۴. منابع انسانی مورد نیاز مرکز
	درون سازمانی	۵. منابع مالی مورد نیاز مرکز
	ملی	۶. آموزش
	درون سازمانی	۷. پژوهش
	درون سازمانی	۸. روابط عمومی
	ملی	۹. فراهم آوری، نگهداری و حفاظت اطلاعات علمی و فنی
	ملی	۱۰. سازماندهی اطلاعات علمی و فنی
	ملی	۱۱. اشاعه اطلاعات علمی و فنی و نتایج تحلیل اطلاعات
	ملی	۱۲. گسترش فناوری اطلاعات
	بین المللی	۱۳. معرفی توان علمی ایران و ایرانیان
	ملی	۱۴. دوباره کاری فعالیتها توسط سازمانهای مرتبط با اطلاع رسانی
	ملی	۱۵. نظام اطلاع رسانی علمی و فنی
	بین المللی	۱۶. ارتباط علمی
	ملی	۱۷. استانداردهای مورد نیاز در حوزههای مختلف اطلاع رسانی علمی و فنی
	درون سازمانی	۱۸. امور اداری و پشتیبانی مدیریت

تازهای سایت

۱۳۸۰ ماه ۴

- بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی علوم اطلاع‌رسانی و کتابداری در انگلستان، آمریکا، هند و ایران
- طراحی فرایند تولید پایگاه‌های اطلاعات علمی
- تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روانشناسی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
- طراحی سیستم اطلاعات انبار PDF

➤ Design and Implementation Model for National Information System

- تهیه طرح پیشنهادی طراحی نظام اطلاع‌رسانی علمی و فنی PDF
- نگاهی به خلاصه طرحها و گزارش‌های ارائه شده در کمیسیون اطلاع‌رسانی "نیم سال اول ۱۳۷۵" PDF
- مقالات فصلنامه علمی پژوهشی اطلاع‌رسانی
- بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنها PDF
- بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی «مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران» PDF
- استاندارد Z 39.50 پروتکل سیستم‌های مرتبط و ایستگاه کاری محقق PDF
- میزان تخصیص اصطلاح‌های اخص در اصطلاحنامه ERIC PDF
- تهیه بانک پرچم واژگان برای کاربرد در نظام‌های متن‌سازی و سازه‌یابی و بازیابی اطلاعات PDF
- دست‌رسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب PDF
- خدمات اطلاع‌رسانی علمی و فنی در پاکستان PDF
- گزارشی کوتاه از فعالیتهای علمی مرکز (۱۳۷۵) PDF
- ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز PDF
- پارامتر هسته و نمایه‌سازی: مقایسه‌ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی PDF
- طراحی فرایند تولید پایگاه‌های اطلاعات علمی PDF
- نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی PDF
- ماهیت، نقش و اهمیت فهرست در نظام کتابخانه PDF
- ارتباط بین کتابخانه و آرشیو PDF
- استفاده از پست تصویری در ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دور افتاده PDF
- اطلاعات و فقر اطلاعاتی PDF
- اصطلاح‌شناسی و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاع‌رسانی PDF

◀ [سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب و مجموعه کتابخانه های تخصصی در کشورهای عربی PDF](#)

◀ [کدگذاری نقشه های صنعتی \(۲\) PDF](#)

◀ [مشکلات خودکار کردن نظام کتابخانه و اطلاع رسانی در برزیل PDF](#)

◀ [نمایه گردان PDF](#)

◀ [پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی PDF](#)

◀ [خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم مشکلات، توسعه و دور نماها PDF](#)

◀ [انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم PDF](#)

◀ [مفهوم اطلاع \(۳\) PDF](#)

نظرخواهی (فارسی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورای تغییر ساختار

اصلاح اهداف، شرح وظایف و تشکیلات	
پروژه وب تغییر ساختار	
گزارش مرحله اول	
پروژه تدوین لایحه تغییر ساختار	
پیش نویس لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
فرم ارائه پیشنهاد	

آشنایی با مرکز

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

طرحهای پژوهشی

- _____
- _____

انتشارات و پایگاههای اطلاعاتی

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

فصلنامه علمی - پژوهشی علوم اطلاع رسانی

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____ () _____
- _____

گروههای پژوهشی

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

واحد‌های اجرایی

جستجو

دبیرخانه شورای پژوهش

برنامه استراتژیک

 [نشریه الکترونیکی](#)

 [مقالات سمینارها و همایشهای بین المللی](#)

 [دریافت فایل](#)

 [معرفی سایت](#)

 [راهنما](#)

 [سایتهای دیگر](#)

(_____)

(...) _____

webedit@irandoc.ac.ir

ثبت نام در لیست پستی

با ثبت نام در لیست پستی ، تازه های سایت وب مرکز به نشانی پست الکترونیکی شما ارسال می گردد. نشانی پستی شما محفوظ خواهد ماند

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیکی

حذف مطالب

تایید و ارسال

پیشنهادها

حذف از لیست

(...)

webedit@irandoc.ac.ir

مقالات نشریه اطلاع رسانی ۱۳۶۴-۱۳۵۰

سال ۱۳۶۴

دوره نهم شماره ۲ او

دوره نهم شماره ۲ او

[PDF](#) پروانه های اختراعات و اهمیت آنها از نظر اطلاعات علمی و فنی

[PDF](#) تأثیر انقلاب میکروالکترونیک بر کار کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی: تحلیلی از گرایشهای آینده

[PDF](#) کتابخانه ملی شوروی

[PDF](#) تعلیم کتابداران مرجع با بهره گیری از روشهای آموزش استفاده از کتابخانه

[PDF](#) شبکه اطلاع رسانی اسکاپ

[PDF](#) نکاتی چند درباره چکیده و چکیده نویسی

[PDF](#) نوشته های علوم کتابداری و اطلاع رسانی: نتایج تحقیقات

[PDF](#) نظری اجمالی به کنفرانس رؤسای کتابخانه های ملی در وین درباره حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای

(...)

مقالات نشریه اطلاع رسانی ۱۳۶۴-۱۳۵۰

سال ۱۳۶۳

دوره هشتم شماره ۱ و ۲

دوره هشتم شماره ۱

[اصطلاحشناسی و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاع رسانی PDF](#)

[سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب و مجموعه کتابخانه های تخصصی در کشورهای عربی PDF](#)

[کدگذاری نقشه های صنعتی \(۲\) PDF](#)

[مشکلات خودکار کردن نظام کتابخانه و اطلاع رسانی در برزیل PDF](#)

دوره هشتم شماره ۲

[نمایه گردان PDF](#)

[پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی PDF](#)

[خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم مشکلات، توسعه و دور نماها PDF](#)

[انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم PDF](#)

[مفهوم اطلاع \(۳\) PDF](#)

(...)

مقالات نشریه اطلاع رسانی ۱۳۶۴-۱۳۵۰

سال ۱۳۶۲

دوره هفتم شماره ۱ و ۲

دوره هفتم شماره ۱

[PDF](#) [نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری \(۲\)](#)

[PDF](#) [کدگذاری نقشه های صنعتی](#)

[PDF](#) [ارزیابی خدمات دکومانتاسیون در بنگلادش](#)

[PDF](#) [طرح ابتدائی منطق بول و کاربرد آن درنظامهای بازیابی پس همارا](#)

[PDF](#) [گزارشی از « دوره بین المللی فعالیتهای اطلاعاتی پیشرفته در اتریش »](#)

[PDF](#) [اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات \(۲\)](#)

[PDF](#) [دکومانتاسیون و اطلاع رسانی در جامعه عرب](#)

[PDF](#) [مفهوم اطلاع \(۱\)](#)

دوره هفتم شماره ۲

[PDF](#) [برگه های لبه منگنه](#)

[PDF](#) [نمایه سازی همارا](#)

[PDF](#) [مفهوم اطلاع \(۲\)](#)

[PDF](#) [کتابخانه ها و خدمات اطلاع رسانی در چین](#)

[PDF](#) [حفاظت و نگهداری از آرشیوها](#)

(...)

مقالات نشریه اطلاع رسانی ۱۳۶۴-۱۳۵۰

سال ۱۳۶۱

دوره ششم شماره ۲۱

دوره ششم شماره ۲۱

- [PDF](#) [نظامهای اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری](#)
- [PDF](#) [تحول نقش متخصصان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی](#)
- [PDF](#) [پرسشنامه بعنوان یکی از روشهای جمع آوری اطلاعات](#)
- [PDF](#) [طرحی جهت انتخاب مجلات علمی](#)
- [PDF](#) [اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات](#)
- [PDF](#) [برنامه سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه اطلاعات پروانه های ثبت اختراع](#)
- [PDF](#) [مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ \(HWWA\) و بخشهای دکومانتاسیون، کتابخانه، و آرشیو آن](#)

(...)

مقالات نشریه اطلاع رسانی ۱۳۶۴-۱۳۵۰

سال ۱۳۵۷

دوره پنجم شماره ۱

دوره پنجم شماره ۱

[PDF](#) نظام اطلاعات پژوهشی در اتحاد جماهیر شوروی

[PDF](#) دکومانتاسیون و علم کتابداری

[PDF](#) در جستجوی نظریه ای علمی برای خدمات ارجاعی و اطلاعاتی

[PDF](#) ابداع کنندگان رده بندی دهدهی جهانی و بنیانگذاران موسسه بین المللی کتابشناسی

[PDF](#) مرکز اطلاعات و مدارک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

(...)

webedit@irandoc.ac.ir

مقالات نشریه اطلاع رسانی ۱۳۶۴-۱۳۵۰

دوره چهارم شماره های ۱ و ۲ دوره چهارم شماره های ۳ و ۴ سال ۵۶-۱۳۵۵

دوره چهارم شماره های ۱ و ۲

[آگاهی هائی درباره سازمان اطلاع رسانی در حوزه امور کشاورزی PDF](#)

[تجزیه و تحلیل مدارک و نظریه زبان شناسی PDF](#)

[تاثیر زبان طبیعی در نمایه سازی و بازیابی علوم PDF](#)

دوره چهارم شماره های ۳ و ۴

[از کتابشناسی تا دکومانتاسیون PDF](#)

[کتابخانه ها، مراکز مدارک و حوزه های ارتباط PDF](#)

[نظام های ملی اطلاع رسانی \(ناتیس\) هدفهای ملی و بین المللی PDF](#)

[طرح هماهنگی شبکه اطلاع رسانی اروپا \(اورونت\) PDF](#)

(...)

مقالات نشریه اطلاع رسانی ۱۳۶۴-۱۳۵۰

سال ۱۳۵۴

دوره سوم شماره های ۳ و ۴

دوره سوم شماره های ۲ و ۱

دوره سوم شماره های ۲ و ۱

[راهنمای نمایه سازی PDF](#)

[چکیده و چکیده نویسی PDF](#)

[جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع _ دکومانتاسیون در دانش اطلاع رسانی \(۳\) PDF](#)

[کنفرانس بین دولتها درباره برنامه ریزی ملی مراکز اسناد، کتابخانه ها و آرشیو PDF](#)

[شورای هماهنگی مراکز اسناد در ایران PDF](#)

دوره سوم شماره های ۳ و ۴

[مسایل نمایه سازی نشریات علوم اجتماعی PDF](#)

[آشنائی با Chemical Abstracts و چگونگی استفاده از آن PDF](#)

[شماره استاندارد بین المللی PDF](#)

[دستور ساختن واژه نامه استانداردهای بین المللی قسمت اول PDF](#)

[مرکز بین المللی اطلاعات واژه شناسی PDF](#)

[گزارش سمینار مؤسسه مطالعات عالی در زمینه ارزشیابی و مدیریت علمی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی PDF](#)

(...)

مقالات نشریه اطلاع رسانی ۱۳۶۴-۱۳۵۰

سال ۱۳۵۲

دوره دوم شماره ۱- ۳و۲- ۴

دوره دوم شماره ۱

- [چند جنبه اجتماعی دستگاه های رسمی اطلاع رسانی PDF](#)
- [جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکومانتاسیون در دانش اطلاع رسانی PDF](#)
- [شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی PDF](#)
- [انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش ۱ PDF](#)

دوره دوم شماره ۳و۲

- [درباره کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاع رسانی PDF](#)
- [نمایه و نمایه سازی PDF](#)
- [جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکومانتاسیون در دانش اطلاع رسانی PDF](#)
- [انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش ۲ PDF](#)
- [\(مؤسسات اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی \(وبنیتی PDF](#)
- [گزارش طرح امانت بین کتابخانه های ایران در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ PDF](#)

دوره دوم شماره ۴

- [نمایه گردان و کاربرد آن در زبان فارسی PDF](#)
- [انتقال اطلاعات و زیربنای اطلاعاتی PDF](#)
- [چکیده و چکیده نامه PDF](#)
- [معرفی فهرست مقاله های روزنامه های ایران PDF](#)
- [منابع آماری در ایران PDF](#)

مقالات نشریه اطلاع رسانی ۱۳۶۴-۱۳۵۰

سال ۱۳۵۰

دوره اول شماره ۲

دوره اول شماره ۱

دوره اول شماره ۱

[دانش اطلاع رسانی چیست PDF](#)

[نقش توصیف گرها در تبادل اطلاعات و ارتباط آن با توسعه اقتصادی واجتماعی کشورهای در حال](#)

[توسعه PDF](#)

[نمایه سازی نشریات ادواری PDF](#)

[معرفی واژه نامه بزرگ سازمان همکاری اقتصادی و عمران در زمینه مسائل توسعه اقتصادی و](#)

[اجتماعی PDF](#)

دوره اول شماره ۲

[چکیده و چکیده نویسی PDF](#)

[نمایه سازی همارا PDF](#)

[اطلاع رسانی جزء حیاتی پژوهشهای علمی PDF](#)

[فعالتهای اطلاع رسانی در مجارستان PDF](#)

Acrobat Reader

(...)

متن کامل

صفحه اصلی

[کتاب منتشر شده](#)

[طرحهای پژوهشی](#)

[مقالات انگلیسی](#)

[مقالات فارسی](#)

گزارشها

- [سیر تحول مفهوم استراتژی در تئوریهای سازمان](#)
- [نظریه هدفگذاری](#)
- [وب چیست و چگونه کار میکند؟](#)
- [واژه گزینی و اصطلاح شناسی در زبان آلمانی](#)
- [گزارش دهمین اجلاس مشورتی استینفو](#)
- [گزارش دوازدهمین اجلاس استینفو شهر یور ۱۳۷۹ مغولستان PDF](#)
- [دومین کنفرانس دانش جهانی PDF](#)
- [تعیین ارزش اطلاعات در سیستمهای پشتیبان تصمیم PDF](#)
- [افزایش بهره‌وری خدمات کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی](#)
- [طریقه نگارش مقالات تحقیقی](#)
- [مبانی شبیه سازی](#)
- [کتابخانه علوم ایران](#)
- [تهیه پیشنهاد طرح تحقیق برای پروژه تدوین لایحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری](#)
- [تحلیل اطلاعات علمی کشور PDF](#)

(...)

متن کامل

صفحه اصلی

کتاب منتشر شده

سایر گزارشها

مقالات انگلیسی

مقالات فارسی

❖ طراحی و پیاده سازی پایگاه سایت وب برای گردآوری و اشاعه اطلاعات مربوط به تغییر نظام وزارت علوم ، تحقیقات و

فناوری PDF

❖ برنامه استراتژیک مرکز

❖ طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیرعضو

❖ بررسی اطلاعات علمی شیمی و مهندسی شیمی در بانک جامع اطلاعات مرکز

❖ نیازسنجی اطلاعات

❖ ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاهی

❖ اصطلاحنامه جامع (علوم پایه)

❖ بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله

❖ بررسی فعالیت های اطلاع رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از ابتدا تاکنون

❖ امکان سنجی ثبت اطلاعات فارسی و لاتین در یک پایگاه اطلاعاتی نمونه از طریق وب

❖ مبانی طراحی مراکز تحلیل اطلاعات

❖ بررسی عملکرد طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیرعضو

❖ نظام پیشنهادات داخلی

طراحی سیستم آن - لاین به روزرسانی فهرست مشترک نشریات ادواری لاتین از طریق سایت وب

بررسی روشهای ارائه اطلاعات تمام تصویر در صفحات وب

توسعه شبکه وب مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

طراحی سیستم شبکه خدمات پایگاههای اطلاعات PDF

بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی اطلاع رسانی و کتابداری در کشورهای انگلستان، امریکا، هند و ایران PDF

پروژه وب تغییر ساختار

پروژه تدوین لایحه تغییر ساختار

طراحی سیستم آموزش کارکنان PDF

Full Text متن کامل

[صفحه اصلی](#)

[Return to main](#)

[کتاب منتشر شده](#)

[سایر گزارشها](#)

[مقالات فارسی](#)

[طرحهای پژوهشی](#)

گزارشها و مقالات انگلیسی

ASTINFO:

- ◆ [Report on the 12th ASTINFO Islamic Republic of Iran Country Report](#) PDF
- ◆ [Report on the 12th ASTINFO Consultative Meeting and Regional Seminar/Workshop on Information and Communication Technologies \(ICT\) and Knowledge Management 18-23 September 2000 Terelj, Mongolia](#) PDF
- ◆ [ASTINFO meeting in Tehran. A Report Submitted by: National Library of Australia](#)
- ◆ [11th ASTINFO Consultative Meeting and Regional Seminar/Workshop IRIB International Convention Center Tehran, IRAN 3-8 May 1997](#)
- ◆ [Information Services For the Handicapped Using Common Technologies. 11 th ASTINFO. IRANDOC, Tehran, Islamic Rep.of Iran.](#) PDF
- ◆ [Resource Sharing: Data Collection Efficient & Practical Methods. 11 th ASTINFO. IRANDOC, Tehran, Islamic Rep.of Iran.](#) PDF

Articles:

☐ [The process of Establishing Database.](#)

[Persian Translation of SPINES Thesaurus](#)

☐ [Education databases of Iran.](#)

☐ [Libraries' Nationwide Membership](#)

☐ [Head Parameter and Indexing: A Comparison between English and Noun Phrase \(NP\) Persian](#) PDF

☐ [Library as a Scientific Metaphor: Human memory and Library](#) PDF

[Database analysis: a review of Metropolitan Tehran databases PDF](#)

[Training of information consolors: Bridging the gap in information-seeking behavior among different social groups PDF](#)

[The darkening - The dark side of the drive towards an information society PDF](#)

[Simulation of budgeting accumulation. PDF](#)

[Successful Accomplishment of Quality Assurance at IRANDOC PDF](#)

[Analysis of Simulation in the Process of Establishing Databases PDF](#)

[Head Parameter and Indexing: A Comparison between English and Phrase \(NP\). Persian Noun PDF](#)

[Information Retrieval Services PDF](#)

 Acrobat Reader[®]

کتاب منتشر شده	سایر گزارشها	مقالات انگلیسی	طرحهای پژوهشی
----------------	--------------	----------------	---------------

[ابداع کنندگان رده بندی دهمی جهانی و بنیانگذاران موسسه بین المللی کتابشناسی PDF](#)

[اجمالی از طرح نظام ملی اطلاع رسانی کشور. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران](#)

[ارتباط بین کتابخانه و آرشیو PDF](#)

[ارتباط مدیریت فن آوری با فن آوری اطلاع رسانی الیزابت لفر، لویی آلفبر، لیزرفونتاين ترجمه: حمدتندیور](#)

[ارزیابی خدمات دکومانناسیون در بنگلادش PDF](#)

[استاندارد Z 39.50 پروتکل سیستمهای مرتبط و ایستگاه کاری محقق PDF](#)

[استفاده از پست تصویری در ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دور افتاده PDF](#)

[استفاده از شبیه سازی در بودجه بندی فرآیند: فرآیند ایجاد داده پایگاه ها بهروز زارعی - حسین غریبی](#)

[اصطلاحشناسی و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاع رسانی PDF](#)

[اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات PDF](#)

[اصطلاحنامه در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات\(۲\) PDF](#)

[اصطلاحهای نمایه سازی برای مستندسازی رایانه‌ای: روشی کاربرمدار PDF](#)

[اطلاع رسانی جزء حیاتی پژوهشهای علمی PDF](#)

[اطلاعات و اندیشه جامعه اطلاعاتی \(جامعه مبتنی بر اطلاعات\) ترجمه دوران و میرانی PDF](#)

[اطلاعات و فقر اطلاعاتی PDF](#)

[امانت بین کتابخانه ها PDF](#)

[امنیت اطلاعات در بزرگراه های الکترونیکی اس.اچ. ف.ن سلمز ترجمه: علی اکبر پوراحمد](#)

[آموزش تخصصی آینده نگر در دانشگاه علوم کتابداری و اطلاع رسانی PDF](#)

[انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش ۱ PDF](#)

[انتشارات علمی، منبع و وسیله اشاعه دانش ۲ PDF](#)

[انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم PDF](#)

[انتقال اطلاعات و زیربنای اطلاعاتی PDF](#)

[انجمن اروپایی اصطلاح شناسی \(EAFI\) آنالیزگرینستد ترجمه: مریم خسروی](#)

[انواع چکیده و کارکردهای آن اف.دبلیو.لنکستر ترجمه: علی شاه شجاعی](#)

[بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران لیلا مرتضایی](#)

[بررسی استفاده کنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین و نتایج کاوش آن‌ها بر حسب تجربه کاوش، رشته و مقطع](#)

[تحصیلی PDF](#)

[بررسی آماری وضعیت درخواست‌های جستجوی اطلاعات از بانک‌های خارجی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی](#)

[ایران PDF](#)

[بررسی پایگاه های اطلاعاتی « مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران » PDF](#)

[بررسی میزان استفاده از قواعد کتابشناختی در پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه](#)

[تهران در سالهای ۱۳۷۲-۱۳۷۳ احمد تندیور](#)

[PDF](#) بررسی میزان سازگاری عناوین مقالات فارسی با محتوای آنها

بررسی وضعیت شابک (ISBN) در نشر ایران داریوش مطلبی

[PDF](#) برنامه ریزی زبان و برنامه ریزی اصطلاح شناسی نظریه ها و راهبردهای عملی

[PDF](#) برنامه سازمان جهانی مالکیت معنوی در حوزه اطلاعات پروانه های ثبت اختراع

[PDF](#) پارامتر هسته و نمایه سازی: مقایسه ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی

[PDF](#) پایگاههای مختص جامعه اطلاعاتی بر روی اینترنت نوشته بهزاد دوران

[PDF](#) پرسشنامه بعنوان یکی از روشهای جمع آوری اطلاعات

[PDF](#) پروانه های اختراعات و اهمیت آنها از نظر اطلاعات علمی و فنی

[PDF](#) پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی

[PDF](#) تأثیر انقلاب میکروالکترونیک بر کار کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی: تحلیلی از گرایشهای آینده

تأثیر تخصص موضوعی جستجوگران بر نتیجه بازایی اطلاعات حمید دلیلی

[PDF](#) تأثیر کتابداری بر سواد و توسعه در جهان سوم

تحلیل داده پایگاه ها بررسی داده پایگاه های تهران بزرگ فاطمه فهیم نیا- نادر نقشینه

[PDF](#) تحول نقش متخصصان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

تربیت مشاوران اطلاعاتی: پلی بر شکاف موجود در رفتار اطلاع جویی در میان گروه های گوناگون اجتماعی نوشته: نادر

نقشینه

[PDF](#) ترجمه فارسی اصطلاحنامه اسپاینز

تضمین کیفیت در موسسات اطلاع رسانی [PDF](#) دکتر حسین غریبی و بهروز زارعی

[PDF](#) تعلیم کتابداران مرجع با بهره گیری از روشهای آموزش استفاده از کتابخانه

تفسیر و تعدیل رفتار اطلاع یابی جامعه استفاده کننده اطلاعات ناصر اشکنی پور

[PDF](#) تهیه بانک پر حجم واژگان برای کاربرد در نظام های متن سازی و سازه یابی و بازایی اطلاعات

جامعه مدنی، جامعه اطلاعاتی، جامعه اسلامی حمیدمولانا ترجمه: علی حسین قاسمی

[PDF](#) جامعه اطلاعاتی و توسعه

[PDF](#) جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکومانتاسیون در دانش اطلاع رسانی

[PDF](#) جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع - دکومانتاسیون در دانش اطلاع رسانی

[PDF](#) جایگاه دانش کتابداری و دانش اطلاع _ دکومانتاسیون در دانش اطلاع رسانی (۳)

[PDF](#) چکیده و چکیده نامه

[PDF](#) چکیده و چکیده نویسی

[PDF](#) چکیده و چکیده نویسی

[PDF](#) چند جنبه اجتماعی دستگاه های رسمی اطلاع رسانی

چهل و نهمین گردهمایی علمی بین المللی اطلاع رسانی فید، هند

[PDF](#) خدمات اطلاع رسانی علمی و فنی در پاکستان

[PDF](#) خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم مشکلات، توسعه و دور نماها

خدمات مرجع و رضایت استفاده کنندگان علیرضا فیضی

خلاصه گزارش تحقیق در رفتار اطلاع یابی پزشکان شهرستان بجنورد مصیب سامانیان

[PDF](#) دانش اطلاع رسانی چیست

دانشمندان، جستجوی اطلاعات، و خدمات مرجع ماریلین فون سگرن ترجمه: محمدرضا قانع

[PDF](#) در جستجوی نظریه ای علمی برای خدمات ارجاعی و اطلاعاتی

درباره کتابداری، دکومانتاسیون و علم اطلاع رسانی PDF

دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب PDF

دشواری های ناشی از سیاست های ارزی و راهکارهای مقابله برای تأمین منابع اطلاعاتی طیبه شه‌میرزادی - نادر نقشینه

دکومانتاسیون و اطلاع رسانی در جامعه عرب PDF

دکومانتاسیون و علم کتابداری PDF

راهنمای نمایه سازی PDF

رفتار اطلاع یابی محققان علوم زمین جولی، بیکنتر و ددریک، وارد ترجمه و تلخیص: مهری صدیقی

ریزش کاذب در ذخیره و بازیابی اطلاعات PDF

زن و پژوهش: تلاش برای افزایش فعالیت های علمی زنان ایران ملوک السادات بهشتی

ساختار کارآمد مدیریت اطلاعات در مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی علی اصغر شیری

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جامعه عرب و مجموعه کتابخانه های تخصصی در کشورهای عربی PDF

سایبرمتریک: افقی نوین در پژوهش های اطلاع رسانی علی اصغر شیری

سناریوی بازار اطلاعات در هند PDF

سیستم های اطلاعات اجرایی و کیفیت اطلاعات PDF

شبکه اطلاع رسانی اسکاپ PDF

شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی PDF

شبیه سازی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات PDF دکتر حسین غریبی و بهروز زارعی

شورای هماهنگی مراکز اسناد در ایران PDF

طراحی فرایند تولید پایگاههای اطلاعات علمی PDF

طراحی سیستم شبکه خدمات پایگاههای اطلاعات PDF مجید امیدوار

طرح ابتدائی منطق بول و کاربرد آن در نظامهای بازیابی پس همارا PDF

طرحی جهت انتخاب مجلات علمی PDF

عضویت فراگیر کتابخانه ها سبروس علیدوستی

علم آسیب دیده جهان سوم PDF

فعالیت‌های اطلاع رسانی در مجارستان PDF

قواعد استنتاج و فرمول بندی پرسش در کاوش رایانه ای PDF

کاربرد کتابسنجی در منابع ردیف اول علوم دامپزشکی و. هاوستن ترجمه: علیرضا فیضی

کتابخانه ملی شوروی PDF

کدگذاری نقشه های صنعتی PDF

کدگذاری نقشه های صنعتی (۲) PDF

کشف دانش در کتابخانه های رقومی ت. و. ویشواناتان، زرین تاج برنایی، ر.ج. گوپتا ترجمه: محسن عزیز

کنترل کیفیت فرآورده های اطلاعاتی PDF

کنفرانس بین دولتها درباره برنامه ریزی ملی مراکز اسناد، کتابخانه ها و آرشیو PDF

گزارش طرح امانت بین کتابخانه های ایران در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱ PDF

گزارش یازدهمین نشست مشورتی و گردهمایی / کارگاه آموزشی منطقه ای استینفو PDF

گزارشی از « دوره بین المللی فعالیت‌های اطلاعاتی پیشرفته در اتریش » PDF

گزارشی کوتاه از فعالیت‌های علمی مرکز (۱۳۷۵) PDF

مؤسسات اطلاعات علمی و فنی اتحاد جماهیر شوروی (وبینتی) PDF

[مؤسسه اقتصاد جهانی هامبورگ \(HWWA\) و بخشهای دکومانتاسیون، کتابخانه، و آرشیو آن PDF](#)

[ماهیت، نقش و اهمیت فهرست در نظام کتابخانه PDF](#)

[ماه گردان و کاربرد آن در زبان فارسی PDF](#)

[مدل طراحی و استقرار نظام ملی اطلاع‌رسانی. نوشتهٔ سیروس علیدوستی](#)

[مدیریت مجلات الکترونیکی: برخی مسائل و راه حل‌ها تونی کید ترجمه: جواد بشیری](#)

[مرکز اطلاعات و مدارک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن PDF](#)

[مسایل نمایه سازی نشریات علوم اجتماعی PDF](#)

[مشکلات خودکار کردن نظام کتابخانه و اطلاع‌رسانی در برزیل PDF](#)

[معرفی فهرست مقاله‌های روزنامه‌های ایران PDF](#)

[معرفی واژه‌نامه بزرگ سازمان همکاری اقتصادی و عمران در زمینه مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی PDF](#)

[مفهوم اطلاع \(۱\) PDF](#)

[مفهوم اطلاع \(۳\) PDF](#)

[مفهوم‌ترین اطلاعات علمی و فن‌آوردی زلزله در چین PDF](#)

[مقایسه فرایند موضوع سازی ذهنی جویندگان اطلاعات با ساختار سرعنوان‌های موضوعی فارسی موسی جعفر بیگلر](#)

[ملاحظات و نظرات در نظام‌های ملی اطلاع‌رسانی در کشورهای در حال توسعه. ا. لاهییری ترجمه: علی حسین قاسمی](#)

[منابع آماری در ایران PDF](#)

[میزان تخصیص اصطلاح‌های اخص در اصطلاحنامه ERIC PDF](#)

[نظام‌های اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری PDF](#)

[نظام‌های اطلاعاتی و دسترسی به دانش بشری \(۲\) PDF](#)

[نظری اجمالی به کنفرانس رؤسای کتابخانه‌های ملی در وین دربارهٔ حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه‌ای PDF](#)

[نقش توصیف‌گرها در تبادل اطلاعات و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه PDF](#)

[نکاتی چند دربارهٔ چکیده و چکیده نویسی PDF](#)

[نمایه سازی نشریات ادواری PDF](#)

[نمایه سازی همارا PDF](#)

[نمایه گردان PDF](#)

[نمایه گردان و کاربرد آن در زبان فارسی PDF](#)

[نمایه‌نامه مقالات اطلاع‌رسانی در نشریات خارجی PDF](#)

[نمایه و نمایه سازی PDF](#)

[نوشته‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: نتایج تحقیقات PDF](#)

[نیمهٔ تاریک؛ وجه تیرهٔ حرکت به سوی جامعهٔ اطلاعاتی نادر نقشینه](#)

[هزینه - کارآیی و بازیافت هزینه در خدمات اطلاع‌رسانی PDF](#)

[هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره و کاربرد آنها در کتابداری و اطلاع‌رسانی علی شاه شجاعی](#)

(...)

نشریه خبری اتفاق

حسنت به اتفاق ملاحظت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می توان گرفت

صاحب امتیاز: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

سال اول

مدیر مسئول: حسین غریبی	تیر ۱۳۸۰	شماره ۶
مدیر داخلی: مریم نظری	خرداد ۱۳۸۰	شماره ۵
همکاران	اردیبهشت ۱۳۸۰	شماره ۴
گرافیکست: زهرا افتخاری	اسفند ۱۳۷۹	شماره ۳
پست الکترونیکی: ettefaq@irandoc.ac.ir	بهمن ۱۳۷۹	شماره ۲
	دی ۱۳۷۹	شماره ۱

نشانی: تهران، صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۱۳۷۱

تلفن: ۰۲۱-۶۴۱۵۳۳۰-۶۴۶۲۲۵۴ دورنگار: ۰۲۱-۶۴۶۲۲۵۴

اتفاق در ویرایش و اصلاح مطالب رسیده آزاد است

شورای پژوهش‌های علمی کشور
کمیسیون اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات

[فهرست مصوبات کمیسیون اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۷۹](#)

[وضعیت پروژه‌های مصوب کمیسیون در سال ۱۳۷۹](#)

[فهرست مصوبات کمیسیون در سال ۱۳۷۸](#)

[شرح پروژه‌های چالش‌های اطلاع رسانی آذر ۱۳۷۸](#)

[فهرست پروژه‌های ویژه ملی اطلاع رسانی \(پیشنهادی\) آذر ۱۳۷۸](#)

[گزارش ملی اطلاع رسانی: کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی علمی و تخصصی ایران](#)

[برنامه ملی اطلاع رسانی کشور](#)

[طرح جامع بانک‌های اطلاعاتی کشور](#)

[گاه شمار نظام ملی اطلاع رسانی](#)

[گزارش‌های کمیسیون براساس ترتیب زمانی](#)

[سایر گزارشها](#)

بسم الله الرحمن الرحيم

شورای عالی اطلاع رسانی

کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی و تولید اطلاعات

صور تجلسات

اعضای کمیسیون

آشنایی با کمیسیون

گزارشهای علمی

طرحهای در دست اجرا

طرحهای پیشنهادی

پیشنهاد و اظهار نظر

خبرنامه

گزارش فعالیتها

E-mail

طرح امین: امانت بین کتابخانه ها

کلیات

عضویت

نشست آموزشی

مستندات اجرا

کتابخانه های عضو

وابسته

رابط

amin@irandoc.ac.ir

افزودن نشانی اینترنتی به سایت مرکز

با ثبت نشانی اینترنتی در فرم زیر سایت شما از طریق گزینه جستجو در سایتهای ایرانی در صفحه اصلی قابل بازیابی خواهد شد

<input type="text" value="http://"/>	نشانی اینترنتی
--------------------------------------	-------------------

کلیدواژه هایی مورد نظر را برای بازیابی سایت در محل زیر درج کنید (حداکثر ۲۰ کلید واژه که با علامت کاما از یکدیگر جدا شده باشند)

نام سازمان / دانشگاه

پست الکترونیکی

تلفن

حذف مطالب

تایید و ارسال

(...)

معرفی سایت

■ اهداف:

سایت وب مرکز با اهداف زیر طراحی و اجرا شده است:

()

ویژگیهای وب مرکز (فارسی و انگلیسی)

■ پوشش اطلاعات

پوشش و دامنه اطلاعاتی که در این مرحله در وب مرکز درج گردیده عبارتست از:

()

()

:)

« »

(: ;)

:)

(: ;)

()

)

()

()

()

)

(

()

(ASTINFO)

(Off Line)

■ سایر امکانات:

PDF

■ ساختار

(Exit Page)

(Entry Page)

(Core Page)

■ زبان

■ نگاهی به آینده:

PDF

()

طراحی و اجرا: محمود بابائی

babaie@irandoc.ac.ir

(...)

"پیوست (۲)"

مدل نشر الکترونیک
و الگوی صفحه‌ها پس از نشر

مدل نشر الکترونیکی

شکل 1. نمودار جریان داده‌ها در نشر الکترونیکی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

کتابخانه الکترونیکی

مقالات	گزارشها	طرحهای پژوهشی	کتابها	مقالات همایشها	مقالات انگلیسی
--------	---------	---------------	--------	----------------	----------------

مقالات

فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاع‌رسانی ۱۳۵۰-۱۳۸۰

ISSN: 1022-7822

درباره نشریه هیات تحریریه تذکره نویسندگان مقالات اشتراک آمار

شماره‌های موجود:

دوره سیزدهم سال ۱۳۷۷	دوره چهاردهم سال ۱۳۷۷-۱۳۷۸
دوره دوازدهم سال ۱۳۷۵-۱۳۷۶	دوره یازدهم سال ۱۳۷۳-۱۳۷۴
دوره دهم (جدید) سال ۱۳۷۳-۱۳۷۲	دوره نهم شماره ۱ و ۲ سال ۱۳۶۴
دوره هشتم شماره ۱ و ۲ سال ۱۳۶۳	دوره هفتم شماره ۱ و ۲ سال ۱۳۶۲
دوره ششم شماره ۱ و ۲ سال ۱۳۶۱	دوره پنجم شماره ۱ سال ۱۳۵۷
دوره چهارم شماره ۱-۴ سال ۱۳۵۵-۵۶	دوره سوم شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ سال ۱۳۵۴
دوره دوم شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ سال ۱۳۵۲	دوره اول شماره ۱ و ۲ سال ۱۳۵۱

<u>لیست استنادات همه دوره‌ها</u> <u>جستجو</u>	<u>نمایه نویسندگان همه دوره‌ها</u> <u>نمایه موضوعی همه دوره‌ها</u> <u>جستجو</u>	<u>لیست الفبایی همه مقالات</u> <u>لیست موضوعی همه مقالات</u> <u>جستجو</u>
--	---	---

شکل () صفحه ورودی کتابخانه الکترونیکی: فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاع‌رسانی

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

کتابخانه الکترونیکی

فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاع رسانی ۱۳۵۰-۱۳۸۰

ISSN: 1022-7822

درباره نشریه | هیات تحریریه | تذکر به نویسندگان مقالات | اشتراک | آمار

همه شماره‌ها	شماره بعدی	شماره قبلی	آخرین شماره
--------------	------------	------------	-------------

دوره چهاردهم سال ۱۳۷۷-۱۳۷۸

فهرست مندرجات شماره ۱ و ۲

فهرست مندرجات شماره ۳ و ۴

فهرست مندرجات شماره ۱ و ۲

که چهل و نهمین گردهمایی علمی بین المللی اطلاع رسانی فید، هند

◀ [پاییده](#) ▶ [متن](#) ▶ [PDF](#) ▶ [پاییده به انگلیسی](#)

که کشف دانش در کتابخانه های رقومی

ت. و ویشواناتان، زرین تاج برنایی، ر.ج. گوپتا ترجمه: محسن عزیزی

◀ [پاییده](#) ▶ [متن](#) ▶ [PDF](#) ▶ [پاییده به انگلیسی](#)

که استفاده از شبیه سازی در بودجه بندی فرآیند: فرآیند ایجاد داده پایگاه ها

بهروز زارعی - حسین غریبی

◀ [پاییده](#) ▶ [متن](#) ▶ [PDF](#) ▶ [پاییده به انگلیسی](#)

که بانک اطلاعات علوم تربیتی ایران

لیلا مرتضایی

◀ [پاییده](#) ▶ [متن](#) ▶ [PDF](#) ▶ [پاییده به انگلیسی](#)

لیست استنادات این شماره

نمایه نویسندگان این شماره

لیست الفبایی مقالات این شماره

نمایه موضوعی این شماره

لیست موضوعی مقالات این شماره

جستجو

جستجو

جستجو

شکل () صفحه ورودی کتابخانه الکترونیکی: فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاع رسانی: فهرست

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

کتابخانه الکترونیکی

مقالات	گزارشها	طرحهای پژوهشی	کتابها	مقالات همایشها	مقالات انگلیسی
--------	---------	---------------	--------	----------------	----------------

طرحهای پژوهشی

درباره طرحهای پژوهشی

عناوین موجود:

طراحی و پیاده سازی پایگاه وب برای گردآوری و اشاعه اطلاعات مربوط به

تغییر نظام وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

◀ [چکیده](#) ▶ [متن](#) ▶ [PDF](#) ▶ [چکیده به انگلیسی](#)

برنامه استراتژیک مرکز

◀ [چکیده](#) ▶ [متن](#) ▶ [PDF](#) ▶ [چکیده به انگلیسی](#)

طرح تعمیم خدمات کتابخانه‌های تخصصی به افراد غیرعضو

◀ [چکیده](#) ▶ [متن](#) ▶ [PDF](#) ▶ [چکیده به انگلیسی](#)

بررسی اطلاعات علمی شیمی و مهندسی شیمی در بانک جامع اطلاعات مرکز

◀ [چکیده](#) ▶ [متن](#) ▶ [PDF](#) ▶ [چکیده به انگلیسی](#)

نیازسنجی اطلاعات

◀ [چکیده](#) ▶ [متن](#) ▶ [PDF](#) ▶ [چکیده به انگلیسی](#)

لیست الفبایی طرحهای پژوهشی	نمایه نویسندگان طرحهای پژوهشی	لیست استنادات طرحهای پژوهشی
لیست موضوعی طرحهای پژوهشی	نمایه موضوعی طرحهای پژوهشی	جستجو
جستجو	جستجو	

شکل () صفحه ورودی کتابخانه الکترونیکی: طرحهای پژوهشی

فهرست منابع

-
- 1- Meadow, Jack. Undemocratic Aspects of publishing on the Internet.
<http://www5.hk-r.se/eLpub/ap.nsf> ().
 - 2- Electronic Publishing Definition.
<http://desktoppub.abouf.com/livrary/glossary/bldef-electronicpublishing.htm>
().
 - 3- Electronic publishing.
<http://www.alma.edu/services/computercenter/epublicaion.php> ().
 - 4- Definition of Electronic publishing.
<http://elj.warwick.ac.uk/JILT/bileta/1996/3Pitt/4.htm> ().
 - 5- McLean, Neil and Cook, John. Electronic publishing: technical standards.
<http://www.adfa.edu.au/Epub/Key/technical.htm> ().
 - 6- Frankel, S. Mark P. Blume, Martin; Elliott, Roger; Bourgois, Jeun – Munuel; Hugenholtz, Bernt; Lindquist, Mats G.; Morris, Sally; Sundewall, Erik. Defining and Certifying Electronic Publication in Science.
<http://www.aaas.org/spp/dspp/projects/epub/define.htm> ().
 - 7- Rowland, Fytton. Tow large-scale surveys of Electronic Publication in the United Kingdom. 1999.
<http://info.lboro.ac.uk/departments/ls/staff/forwland.html> ().

8- Bjork, Bo-christer and Turk, Ziga. How Scientists Retrieve Publication. "the journal of Electronic publishing; vol. 6 Issue 2; Dec. 20."
<http://www.press.umich.edu/jep/06-02/bjork.html>

12- Magee, Stan and Tripp, Leonard. Guide to standards and Specifications for Designing web software. USA: Artech House Publishers, 1998.

(Java Script) HTML4

14- Web content Accessibility Guidelines, 1.0. W3c Recommendation, 5 May 1999.

<http://www.w3c.org/TR/1999/WAI-WEBContent-19990505> ().

15- Phillips, M. citations styles, Plagiarism and style Manuals. University of California, Berkeley, 2000.

<http://www.lib.berkeley.edu/teachinglib/guides/citations.html> ().

16- Walker, J. Style sheets for citing Internet and Electronic Resources: Humanities (MLA and Chicago), scientific (APA and CBE), an History (Turabian).2000.

<http://www.leb.berkeley.Edu/teuchinglib/guides/internetstyle.html>
()

<http://www.unicode.org/unicode/standard/translation/persian.html>()

18. Unicode standard. Version 3/0, Arabic. 2000.

<http://www.unicode.org/charts/pdf/U0600.pdf> ()

19. NielsenK Jakob. Sit Map Usability. Jan. 2002.

<http://www.useit.com/alertbox/20020106.html> ()

20. Remenyi, Dan. 10 Criteria to Evaluate a Website.
<http://www.mcil.co.uk/7-10-criteria.htm> ()
21. Vitiello Giuseppe. A European Policy for Electronic Publishing. “*The journal of electronic Publishing, Vol. 6, No 3, March 2001*”.
<http://www.Press.umich.edu/jep/06-03/vitiello.html> ()
22. Lyman, Peter and Varian, Hal R. How much Information? “*The Journal of electronic Publishing, Vol. 6, No. 2, Dec. 2000.*”
<http://www.Press.umich.edu/06-02/lyman.html>
23. Varian, Hal R. The Future of Electronic Journals.
<http://arl.cni.org/Scomm/Scat/Varian.htm> ()
24. Sweeney, Aldrin E. Should you publish in electronic Journals? “*The Journal of Electronic Publishing, Vol. 6, No. 2, Dec. 2000.*”
<http://www.press.umich.edu/jep/06-02/sweeney.html> ().
26. Mclean, Neil and Cook, John. Electronic Publishing: Technical Standards.
<http://adfa.edu.au/epub/key/technical.htm>
28. Kasdorf, Biu. SGML and PDF-Why we Need Both. “*The Journal of Electronic Publishing, Vol. 3 No. 4, 1988.*”
<http://www.Press.umich.edu/jep/03-04/kasdorf.html> ()
- [] XML for the world wide web
30. ISO. ISO Central Secretariat requirements for Provision of Text and Graphics in Electronic Form. Version 1. 6 (E). 1998/11/11.
31. W3C. XHTML 1.0: The Extensible Hypertext Markup Language 2002.
<http://www.w3.org/TR/xhtml1/> ()

